

TJAS

Thematic Journal of Applied Sciences

informing scientific practices around the world
through research and development

Thematic Journal of Applied Sciences

Volume 1, No. 3, August 2021

Internet address: <http://ejournals.id/index.php/TJAS/issue/archive>

E-mail: info@ejournals.id

Published by ejournals PVT LTD

Issued Bimonthly

Chief editorS.

G. Ahmed

Professor of Computational Mathematics and Numerical Analysis Faculty of Engineering, Zagazig University, Zagazig, Egypt, P. O. Box 44519

Requirements for the authors.

The manuscript authors must provide reliable results of the work done, as well as an objective judgment on the significance of the study. The data underlying the work should be presented accurately, without errors. The work should contain enough details and bibliographic references for possible reproduction. False or knowingly erroneous statements are perceived as unethical behavior and unacceptable.

Authors should make sure that the original work is submitted and, if other authors' works or claims are used, provide appropriate bibliographic references or citations. Plagiarism can exist in many forms - from representing someone else's work as copyright to copying or paraphrasing significant parts of another's work without attribution, as well as claiming one's rights to the results of another's research. Plagiarism in all forms constitutes unethical acts and is unacceptable. Responsibility for plagiarism is entirely on the shoulders of the authors.

Significant errors in published works. If the author detects significant errors or inaccuracies in the publication, the author must inform the editor of the journal or the publisher about this and interact with them in order to remove the publication as soon as possible or correct errors. If the editor or publisher has received information from a third party that the publication contains significant errors, the author must withdraw the work or correct the errors as soon as possible.

OPEN ACCESS

Copyright © 2021 by Thematics Journals of Applied Sciences

CHIEF EDITOR

S.G. Ahmed

*Professor of Computational Mathematics and Numerical Analysis Faculty
of Engineering, Zagazig University, Zagazig, Egypt, P. O. Box 44519*

EDITORIAL BOARD

Yu Li

*Wuhan University of
Technology, China*

Seung Man Yu

*Seoul National University of Science
and Technology, South Korea*

Syed Saeid Rahimian Kolor

*Universiti Teknologi Malaysia,
Malaysia*

Eko Susanto

Menegment of journal Indonesia

Siti Mazlina Mustapa Kamal

Universiti Putra Malaysia, Malaysia

ELSEVIER

SSRN
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL

Universal
Impact Factor

**ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ ПРИ
НАПИСАНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ****Муракаева З.И.**Университет общественной безопасности
Республики Узбекистан

Аннотация. В статье изложены основные положения законодательства Республики Узбекистан в сфере защиты интеллектуальной собственности со ссылкой на опыт зарубежных стран, рассмотрены отдельные проблемы её осуществления.

Ключевые слова. Интеллектуальная собственность, авторское право, объекты авторского права, плагиат, защита авторских прав.

Интеллектуальная собственность - один из видов собственности, попадающих под защиту государства. Данный вид собственности очень эфемерен в понятии огромного количества людей, которые, не задумываясь, присваивают себе заслуги различных исследователей, выдавая их идеи за свои собственные, что говорит о том, что, на сегодняшний день проблема плагиата стоит очень остро, а система проверки различного рода работ на наличие присвоенных идей далека от совершенства.

Для начала необходимо разобраться, что включает в себя понятие "авторское право". Существует большое количество различных точек зрения, но, по мнению автора, наиболее точным является определение, данное коллективом авторов Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина в учебнике "Право интеллектуальной собственности" Том 2. "Авторское право":

"Авторское право - это совокупность гражданско-правовых норм, которые: 1) устанавливают условия признания произведения науки, литературы и искусства охраняемым объектом; 2) устанавливают основания возникновения и порядок осуществления интеллектуальных прав на произведение; 3) регулируют отношения по поводу использования произведения и распоряжения правами на произведение; 4) предусматривают охрану интеллектуальных прав на произведение и способы их защиты".

В настоящее время правоотношения в сфере авторского права регулируются отдельными положениями Конституции Республики Узбекистан, Гражданского кодекса, Кодекса об административной ответственности, Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Одним из основных правовых документов в области авторского права является Закон Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах" от 20 июля 2006 года. С 2004 года Узбекистан является участником Бернской конвенции по охране художественных и литературных произведений, имеется ряд двусторонних соглашений, направленных на защиту авторских и смежных прав.

Более подробно вопросы интеллектуальной собственности раскрывают Законы Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах", "О коммерческой тайне", "Об информации" и др.

Несмотря на наличие законодательно обоснованной точки зрения на интеллектуальную собственность, в нашем государстве защита данного вида

собственности требует существенных реформ. Основным вопросом, требующим пересмотра, является отсутствие широкого распространения практики обращения правообладателей в суды с гражданскими исками по восстановлению нарушенных прав в сфере интеллектуальной собственности. Нормы других отраслей права, в том числе уголовного и административного, защищающие права на объекты интеллектуальной собственности, также на практике применяются редко.

Принятие Президентом Республики Узбекистан Постановления № 4965 от 28 января 2021 года "О мерах по совершенствованию системы охраны объектов интеллектуальной собственности" стало отправной точкой для усиления работы в данной сфере. В нормативно-правовом акте запланированы:

1. разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в следующие законодательные акты, предусматривающего реальные механизмы пресечения контрафактной продукции:

Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности - усиление санкций соответствующих статей о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности;

Уголовный кодекс Республики Узбекистан - о нарушениях авторских и смежных прав, а также незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования;

законы Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах", "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и "О фирменных наименованиях" - установление корпоративной ответственности юридических лиц, при этом применение в отношении них финансовых санкций от 100 до 200 размеров базовой расчетной величины;

- соответствующие законы - о полном обеспечении защиты в информационно-коммуникационных сетях объектов авторского права и смежных прав, включая аудиовизуальные произведения и фонограммы.

2. разработка Национальной стратегии Республики Узбекистан в сфере развития интеллектуальной собственности в сотрудничестве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, при этом принятие за основу опыта развитых стран;

3. ратификация нескольких международных договоров в сфере интеллектуальной собственности:

а) Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к восприятию печатной информации к опубликованным произведениям (27 июня 2013 года);

б) Сингапурского договора о законах по товарным знакам (27 марта 2006 года);

в) Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (2 июля 1999 года);

г) Римской конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (26 октября 1961 года).

4. Разработка Кодекса интеллектуальной собственности Республики Узбекистан и другие.

Претворение в жизнь данного документа позволит наладить систему разрешения

большого количества вопросов правоприменения в рассматриваемой сфере.

Кроме того, хотелось бы обратить отдельное внимание на наличие такой существенной проблемы как плагиат в научной деятельности.

Данная проблема стала настолько острой, что был принят документ, предусматривающий образование банка рефератов, статей и диссертаций для борьбы с плагиатом в научной и образовательной сферах.

Вопросы "оригинальности" всегда предъявлялись к научным работам. Так, в одной из своих статей Э.П.Гаврилов приводит следующую точку зрения: "Оригинальность - тесно связанное с творческим характером, но тем не менее самостоятельное требование, которое предъявляется к объекту, охраняемому авторским правом".

В настоящее время в научной сфере проверками на плагиат занят узкий круг специалистов, который не в состоянии охватить деятельность научных кадров при подготовке публикуемых работ в полном объеме. Кроме того, вопрос плагиата периодически поднимается редакционными комиссиями журналов, попавших в список научных журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров для издания результатов научных исследований. А решается этот вопрос в большинстве своем только благодаря компетентности, опыту и грамотности состава редколлегий. Однако, это не самый действенный вариант.

Следует обратить особое внимание на наших ближайших соседей, а именно на деятельность в сфере проверки на оригинальность в Российской Федерации. В настоящее время на базе зарегистрированных российских доменов действует не менее десяти систем проверки на плагиат, таких как Антиплагиат.ру, Текст.ру, Advego.ru и другие. Эти базы позволяют в зависимости от насыщенности своей базы с четким процентным соотношением указывать на степень использования и заимствования проверяющим лицом в своей работе данных, авторство которых уже зафиксировано в системе проверки на плагиат. Так, на сегодняшний день большинство государственных вузов Российской Федерации согласно приказу Минобрнауки РФ подключены к системе Антиплагиат.ру "Кольцо вузов". К этой же системе подключаются и другие наши соседи. Например, МЧС Таджикистана при подготовке статей в свои научные журналы, осуществляет их проверку в вышеуказанной системе.

Разработка и внедрение аналогичных программ отечественного производства по борьбе с плагиатом позволит значительно повысить научный потенциал молодежи нашей страны.

Еще одним необходимым условием действенности такого рода программы является наличие соответствующей базы, насыщение которой не может быть проведено за короткий срок. В настоящее время в нашей стране ведется активная работа по постоянному изучению тенденций развития глобального и национального сегмента всемирной информационной сети Интернет, формированию предложений по совершенствованию механизмов развития национального контента всемирной информационной сети интернет.

Без прошлого нет будущего. Этот афоризм был уже неоднократно доказан. И это происходит и в сфере развития языка. Ни для кого не секрет, что подмена литературного языка жаргонным приводит к вымиранию языка в целом. Каждый

диалект любого языка накладывает свои отпечатки на его развитие, и может развивать его как в положительную, так и в отрицательную стороны. Создание в Узбекистане Университета узбекского языка и литературы яркое подтверждение тому, какая большая роль отводится сохранению и развитию языкового наследия нашего государства. Это язык является государственным, и каждый уважающий себя гражданин должен его знать.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий позволило сделать огромный рывок в развитии различных сфер. Но, к сожалению, во время начального рывка многие упустили момент, когда было необходимо сохранять индивидуальность и самобытность родного языка, в том числе и в сети Интернет. В настоящее время во всемирной паутине процент использования узбекского языка очень низок. Несомненно, работа в данном направлении уже началась и это не может не радовать. Ярким примером тому, является проведение Khan Academy так называемого "Translathon"а, целью которого является как раз пополнение интернета качественными текстами на узбекском языке. Данное мероприятие проводилось в 2020 году с привлечением добровольцев в качестве переводчиков и редакторов.

Исходя из вышеизложенного, предлагается

1. расширить данный практический опыт с привлечением высших учебных заведений и для дополнительного стимулирования студентов внести изменения и дополнения в учебные программы:

а) университета узбекского языка и литературы, Узбекского государственного университета мировых языков, а также педагогических вузов и их филиалов по филологическому профилю в виде нескольких зачетов по профильным дисциплинам, в которых будет необходимо осуществление переводов с различных языков на узбекский язык;

б) университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана с привлечением студентов по профилю редактирования для проверки и редактирования переведенных работ;

в) с привлечением студентов Ташкентского университета информационных технологий - для разработки программ с целью упрощения коммуникационных возможностей для работы в сети интернет на узбекском языке;

2. разработать программу, помогающую стилистически грамотному составлению научных текстов на узбекском языке, в целях повышения не только научной грамотности молодых ученых, но и уровня языковой культуры, с привлечением студентов и специалистов вышеуказанных вузов. Прототипом такой программы может послужить программа, представленная на сайте "Главный редактор" .

Использованная литература:

1. Право интеллектуальной собственности. Т.2. Авторское право. Учебник / под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Л.А.Новоселовой. Москва, Статут, 2017. - с.6

2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №888 от 22.10.2019 "О дополнительных мерах по развитию контента во всемирной информационной сети Интернет". - www.lex.uz

3. Гаврилов, Э.П. Оригинальность как критерий охраны объектов авторским правом / Э.П.Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2004. - №6. - С.45-51.

4. www.glvrd.ru

ELSEVIER

SSRN
Social Science Research Network

Universal
Impact Factor

